

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тожибоев Умиджон Илийосбек угли

Студент Ферганского политехнического института.

Научный руководитель: Ходжаев С.М.

Ферганского политехнического института.

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы организации предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, указаны основные работы по улучшению системы регулирования системы технического обслуживания и ремонта машин.

Ключевые слова: Техническое обслуживание, ремонт,

В первую очередь необходимо отметить, что предприятия по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту машин существуют в нашей стране со времен приобретения независимости республики Узбекистан, то есть более 30 лет. Несмотря на это, формирование отрасли далеки от своего завершения. Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей продолжают развиваться и видоизменяться. В частности, Ферганская область демонстрирует один из самых высоких уровней развития отрасли, что и делает его интересным для рассмотрения.

Если вспомнить историю и оглянуться назад, то до 90 годов, то есть до независимости нашей Республики система технического обслуживания и ремонта частных автомобилей было развито не достаточной степени, и в основном работы по техническому обслуживанию и ремонту проводились силами самих же водителей во дворах жилых домов и частных гаражах. Так же надо отметить что для технического обслуживания и ремонта автомобильного парка государственных предприятий имелись ремонтные подразделения в самих предприятиях, а также ремонтные предприятия на которых выполнялось средний и капитальный ремонт машин.

Количество станций технического обслуживания частных автомобилей в Ферганской области в те времена составляло около 10-20 единиц, в настоящее время согласно данным поисковых систем «Яндекс», и «Googli» функционируют более 1000 предприятий автосервиса, более 1500 автомоек и большое количество шиномонтажных мастерских. Но исходя из обстановки развития малого бизнеса в данное время можно предположить, что огромное число предприятий не отражены в поисковиках по причине что небольшие частные мастерские появляются во множестве старых зданиях, бывших гос. предприятиях, предназначенных под снос или реконструкцию, или же построенных самими предпринимателями без каких-либо проектных документов. В основном у таких организаций отсутствуют необходимые документы для ведения деятельности, и срок их работы в данном помещении обусловлен появлением представителей проверяющих органов. Так же надо отметить профессионализм сотрудников данных предприятий, зачастую персонал представляет из себя самоучку мастера и шогиртов (учеников). Соответственно в таких условиях говорить о квалификации работников и, как следствие, высоком качестве проводимых работ не приходится. Согласно отзывов водителей нередко случаи мошенничества, связанных с необоснованной заменой исправных деталей, увеличением стоимости работ или их невыполнением. Цены выполнения работ не кем не установлены и не проверяются.

Автопарк Ферганской области вырос в несколько десятков раз, так же изменился качественно. В настоящее время в области помимо отечественных марок автомобилей имеются многочисленные марки иностранных автомобилей таких как LADA, Volkswagen, Mercedes-Benz, Tesla, Hyundai и т.д.

Многообразие марок автомобилей порождает сложность обслуживания, так как перечень работ по обслуживанию и ремонту сильно отличается друг от друга.

За последнее десятилетия так же отмечается рост количество подержанных автомобилей, и владельцами таких автомобилей становятся люди со значительно менее уровнем достатка, и в целях экономии средств они готовы обращаться некомпетентным мастерским, в итоге как мы знаем спрос порождает предложения и рынок несоответствующих мастерских все более расширяется.

В условиях постоянного роста числа автомобилей, числа предприятий по техническому обслуживанию и ремонта автомобилей, качественного изменения спроса на техническое обслуживание к основным проблемам организации нового предприятия можно отнести:

- *Нехватка подходящих помещений.* Под подходящий помещением следует понимать здания, расположенные в непосредственной видимости от дороги с интенсивным транспортным потоком, возможностью подключения к городским коммуникациям.
- *Нехватка работников обладающих достаточной квалификацией.* Образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой кадров материально не обеспечены, учебные программы сильно отстают от современности, связь между образовательными учреждениями и предприятиями сервиса не существует. Заработная плат в частных мастерских не удовлетворяют выпускников колледжей и техникумов, в замен специалистов хозяева мастерских привлекают так называемых шогиристов (в основном несовершеннолетних детей) готовых работать бесплатно или же за очень низкую плату.
- *Отсутствие какого ни будь контроля производства, поставки и реализации автотранспортных средств, автозапчастей и автокомпонентов к ним.*
- *Практическое невозможность решить вопросы возмещения ущерба, нанесенного как при установке (замене) некачественных комплектующих, так и по результатам последствий их отрицательного воздействия на другие детали, узлы, агрегаты и системы автотранспортных средств в ходе эксплуатации.*
- *Недостаточная оснащенность и техническая отсталость производственно-технической базы.*
- *Отсутствие в открытом доступе статистической информации о состоянии рынка сервисных услуг в городе (районе) и степени удовлетворённости автовладельцев их качеством, что отрицательно влияет на достоверность технологического расчёта при проектировании новых станций технического обслуживания.*

В целом можно сделать вывод, что перспективы развития отрасли технического обслуживания и ремонта благоприятны, к основным приёмам развития отрасли можно отнести:

- расположение мастерских в центрах городов и населенных пунктов с обеспечением удобных подъездов как личным, так и маршрутным транспортом;
- наличие рядом с мастерскими крупных торговых и развлекательных центров и других культурно-досуговых объектов;
- расширение спектра предлагаемых работ и услуг;
- современная производственно-техническая база мастерских - наличие нового оборудования на сервисном предприятии в глазах клиента делает его более привлекательным;
- создание всех удобств для посетителей предприятия, наличие соответствующего всем стандартам комплекса клиентских помещений;
- повышение качества выполняемых работ технического обслуживания и ремонта;

- отсутствие очередей, выполнение работ в максимально короткие сроки;
- продление часов работы в наиболее загруженные дни;
- изменение графика работы мастерской в зависимости от величины потока клиентов в разное время дня;
- организация услуги «сервис раннего утра», когда клиент рано утром оставляет автомобиль на специально отведённой стоянке при мастерской, а ключи вместе с номером своего телефона и запиской с описанием неисправности, кладёт в почтовый ящик, приёмщик сервиса оценивает техническое состояние транспортного средства и созванивается с владельцем для уточнения необходимого перечня работ и услуг;
- организация кратковременного ремонта («быстрого сервиса») автомобилей без предварительной записи;
- проведение драйв-тестов автомобилей по заявкам покупателей;
- наличие полного перечня запасных частей и аксессуаров по обслуживаемым маркам автомобилей, кратчайшие сроки доставки с дилерского склада;
- повышение уровня квалификации производственного и обслуживающего персонала, путём организации семинаров, стажировок, учебных курсов.

Литература:

1. Ходжаев С.М., Рахмонова С.С. (2022). ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок , 5 , 18–27.
2. Xodjayev, S., Xusanjonov, A., & Botirov, B. (2021). GIBRID DVIGATELLI AVTOMOBILLARDAN FOYDALANIB ICHKI YONUV DVIGATELLARI ISHLAB CHIQARGAN QUVVAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA ATROF-MUHITGA CHIQARILAYOTGAN ZARARLI GAZLARNI KAMAYTIRISH. Scientific progress, 2(1), 1523-1530.
3. Xodjayev, S., Xusanjonov, A., & Botirov, B. (2021). Transport Vositalari Dvigatellarida Dimetilefir Yoqilg'isidan Foydalanish. Scientific progress, 2(1), 1531-1535.